

TECHNICAL SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук, кандидат технических наук,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск

Карбанович В. И.

заместитель директора по технологии
ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск,

Яблонская В. В.

главный технолог СООО «Ароматик»,
Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск

PROSPECTS FOR THE USE OF HYDROGEN PEROXIDE IN THE FOOD INDUSTRY. OVERVIEW OF THE SUBJECT FIELD

Burak L.,

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

PhD in Food Science, candidate of technical sciences,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk.

Karbanovich V.,

Deputy Director for Technology
of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk.

Yablonskaya V.

Chief technologist JLLC "Aromatik",
Republic of Belarus, Minsk region, Dzherzhinsk

Аннотация

Общеизвестно, что перекись водорода (H_2O_2) является мощным окислителем и за счёт своей потенциальной окислительной активности обладает широким спектром действия против бактерий, грибов и вирусов. Цель статьи – обзор научных исследований по использованию перекиси водорода в пищевой промышленности и современных методов повышения эффективности его дезинфицирующего действия. В обзор включены статьи, опубликованные на английском языке за период 2010–2022 гг. В процессе научного поиска были использованы базы данных Scopus, Web of Science, PubMed и Elsevier. В процессе научного обзора рассмотрены вопросы эффективности H_2O_2 в том числе в сочетании с другими химическими дезинфицирующими средствами (пероксиуксусная кислота, O_3 , додецилсульфат натрия, серебро и соединения растительного происхождения), а также методами дезинфекции (нагрев, УФ, импульсный свет, холодная плазма, ультразвук и упаковка в модифицированной атмосфере). Кроме того, были рассмотрены влияние этих комбинаций на свойства пищевых продуктов и сравнение между обработками на основе H_2O_2 и обработками, не основанными на H_2O_2 . Сочетание H_2O_2 с другими химическими или физическими дезинфицирующими средствами усиливает его противомикробную активность и обеспечивает эффективность данного способа дезинфекции в процессе использования в пищевом производстве. В большинстве рассмотренных результатах исследований использование H_2O_2 в малых количествах практически не влияло на качество пищевых продуктов. Комбинирование H_2O_2 с инновационными дезинфицирующими агентами или способами обработки показало эффективность, но для установления конкретных параметров необходимо проведение дальнейших исследований. Результаты данного обзора могут быть полезны специалистам пищевой промышленности при выборе способа дезинфекции, а также в качестве источника при проведении дальнейших исследований.

Abstract

It is well known that hydrogen peroxide (H_2O_2) is a powerful oxidizing agent and, due to its potential oxidizing activity, has a wide spectrum of action against bacteria, fungi and viruses. The purpose of the article is to review scientific research on the use of hydrogen peroxide in the food industry and modern methods for increasing the effectiveness of its disinfectant effect. The review included articles published in English during the period 2010–2022. During the scientific search, the Scopus, Web of Science, PubMed and Elsevier databases were used. The scientific review examined the effectiveness of H_2O_2 , including in combination with other chemical disinfectants (peroxyacetic acid, O_3 , sodium dodecyl sulfate, silver and plant-derived compounds), as well as disinfection methods (heat, UV, pulsed light, cold plasma, ultrasound and modified atmosphere packaging). In addition, the effects of these combinations on food properties and comparisons between H_2O_2 -based and non- H_2O_2 -

based treatments were examined. The combination of H_2O_2 with other chemical or physical disinfectants enhances its antimicrobial activity and ensures the effectiveness of this disinfection method when used in food production. In most of the research results reviewed, the use of H_2O_2 in small quantities had virtually no effect on the quality of food products. Combining H_2O_2 with innovative disinfectant agents or treatments has shown effectiveness, but further research is needed to establish specific parameters. The results of this review may be useful to food industry specialists when choosing a disinfection method, as well as a source for further research.

Ключевые слова: H_2O_2 , микробная деконтаминация, антимикробная активность, санитарная обработка, ультразвук, холодная плазма, импульсный свет, УФ.

Keywords: H_2O_2 , microbial decontamination, antimicrobial activity, sanitization, ultrasound, cold plasma, pulsed light, UV.

Введение

Микробное загрязнение является одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается пищевая промышленность для предотвращения порчи и образования пищевых отходов. Ввиду отсутствия надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей гигиенической практики (GHP) пищевые продукты могут быть загрязнены на различных этапах производства из нескольких источников, включая сырье, воздух, рабочих и оборудование [1-2]. Методы, используемые для контроля микробного загрязнения в пищевой промышленности, обычно подразделяются на физические (ультрафиолетовое излучение, ультразвук, фильтрация и облучение), биологические (ферменты, бактериофаги, бактериоцины и фитохимические вещества) и химические (органические кислоты, озон, диоксид хлора, H_2O_2 [3-4]). Использование дезинфицирующих средств в пищевой промышленности зависит от их безопасности, эффективности и влияния на органолептические показатели пищевых продуктов. Кроме того, программа очистки и дезинфекции должна быть экономичной, эффективной по времени, малоотходной, энергоэффективной и не должна наносить вред здоровью обслуживающего персонала, машинам и оборудованию.

Ввиду возникающих проблем общественного здравоохранения, связанных с использованием некоторых химических дезинфицирующих средств, применение многих из них уже запрещено в некоторых странах Европы. Например, попадание хлора в пищу может образовывать токсичные соединения, включая галоуксусную кислоту, хлорамины, хлороформ и тригалометаны [2]. Чтобы снизить негативное влияние химических дезинфицирующих средств, была введена обработка H_2O_2 для контроля микробного загрязнения и увеличения срока годности пищевых продуктов. H_2O_2 — мощный окислитель, способный проникать в микробы и убивать их [5-6] H_2O_2 генерирует множество окислительных частиц, таких как гидроксильные радикалы, посредством реакции Фентона, что приводит к окислительному повреждению некоторых внутриклеточных соединений, включая белки и ДНК [7] Помимо того, что он является мощным дезинфицирующим средством для пищевых продуктов и эффективным дезинфицирующим средством для поверхностей и рук рабочих H_2O_2 является экологически безопасным, без запаха, бесцветным и некоррозионным средством, обладающим широким спектром защиты от дрожжей, бактерий, вирусов и бактериальных/грибковых спор [2]. Кроме

того, перекись водорода быстро разлагается на кислород и воду, таким образом, он относится к категории GRAS (обычно считается безопасным)[8]. Следовательно, H_2O_2 оказывает мягкое воздействие на систему регенерации воды и может использоваться в качестве подходящей альтернативы другим дезинфицирующим средствам [2] Однако H_2O_2 может утратить свою дезинфицирующую способность из-за реакции с другими органическими материалами и металлическими поверхностями, такими как нержавеющая сталь [9] Кроме того, некоторые бактерии вырабатывают ферменты каталазы, которые разлагают H_2O_2 на воду и O_2 , снижая его эффективность [10] Хотя использование H_2O_2 разрешено для упаковки и производства пищевых продуктов, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще не разрешило использовать его для дезинфекции свежих продуктов [11]. H_2O_2 используется в качестве активного агента для уменьшения количества патогенных микроорганизмов на многих фруктах и овощах, таких как дыни, сладкий перец, кабачки, огурцы, салат, помидоры, грибы, апельсины, яблоки, чернослив и виноград [12]. Санитарная обработка упаковочных и разливающих машин с помощью H_2O_2 широко используется в пищевой промышленности [13] Применение H_2O_2 альтернативными методами, такими как аэрозольное распыление и пар, обеспечивает большую противомикробную эффективность, чем традиционные методы, такие как погружение. Обработка H_2O_2 может применяться отдельно или в сочетании с другими методами, такими как УФ и холодная плазма, или другими дезинфицирующими средствами, такими как O_3 , для повышения его активности. Как и в случае многих других дезинфицирующих средств, эффективность H_2O_2 в пищевой промышленности зависит от нескольких факторов, таких как температура, влажность, pH и время контакта [14-15]. В пищевой промышленности H_2O_2 широко используется для различных целей. В последние несколько лет в некоторых исследованиях в целом обсуждалась роль различных деконтаминантов, включая H_2O_2 , в дезинфекции пищевых продуктов или действие этих деконтаминантов только против ограниченных групп микроорганизмов, такие как плесень [2]. Тем не менее, всесторонний обзор безопасного использования H_2O_2 и его влияния на свойства пищевых продуктов, последних достижений в области повышения его эффективности и сравнения с другими методами дезинфекции отсут-

ствует. Поэтому в этом обзоре мы всесторонне обсуждаем современные стратегии применения дезинфицирующих свойств H_2O_2 в пищевой промышленности, включая сочетание H_2O_2 с другими химическими дезинфицирующими средствами (пероксиуксусная кислота, O_3 , додецилсульфат натрия, серебро и растительные -производные соединения) или методы дезинфекции (нагрев, УФ, импульсный свет, холодная плазма, ультразвук и упаковка в модифицированной атмосфере).

1. Дезинфицирующее действие H_2O_2 и безопасность пищевых продуктов.

Во многих научных исследованиях изучалось дезинфицирующее действие H_2O_2 на бактериальные клетки и споры, связанные с производством продуктов питания. Среди них [16] изучалось влияние обработки H_2O_2 во время мытья клубники с использованием различных концентраций (1%, 2,5% и 5%) для инактивации патогенов пищевого происхождения и оптимизации времени этапа обеззараживания (2 и 5 минут). Никакой существенной разницы между временем обработки не было зафиксировано. H_2O_2 с концентрацией 5% показал наилучшую антимикробную активность со снижением количества *L. monocytogenes* и *S. enterica* на 4,9 и 5,4 log КОЕ/г соответственно, а также снижением общего количества аэробных мезофилов на 0,6 log КОЕ/г. Guillen et al. [17] протестировали антимикробную активность H_2O_2 в концентрации 30 мМ против восьми штаммов сальмонелл, в том числе *S. Livingstone* NCTC 9125, *S. Mbandaka* NCTC 7892, *S. Kentucky* NCTC 5799, *S. Heidelberg* DMS 9379 и четырех штаммы *S. Enteritidis* (STCC 7236, STCC 7160, STCC 4396 и STCC 4155) в лабораторных средах. Наиболее устойчивыми штаммами оказались *S. Livingstone* (2D-значение 61,17 мин), за которым следует *S. Enteritidis* (значение 2D 60,61 мин). Напротив, было показано, что *S. Kentucky* является наименее устойчивым штаммом (2D-значение 51,93 мин). В том же исследовании на средах из яичной скорлупы определялось антимикробное действие 0,15% H_2O_2 против тех же выбранных штаммов. Значения Log 10 циклов инактивации составили 1,94 (*S. Livingstone* NCTC 9125), 1,58 (*S. Mbandaka* NCTC 7892), 1,05 (*S. Kentucky* NCTC 5799), 2,12 (*S. Heidelberg* DMS 9379), 0,68 (*S. Enteritidis* STCC 7236), 0,91 (*S. Enteritidis* STCC 7160), 1,94 (*S. Enteritidis* STCC 4396) и 0,71 (*S. Enteritidis* STCC 4155). Обработка 1% H_2O_2 значительно снизила количество сальмонелл в семенах брокколи на 5 log КОЕ/г [18] Также была определена эффективность H_2O_2 (0,5%, 1%, 2% и 4%) в качестве дезинфицирующего средства для предотвращения перекрестного загрязнения предварительно нарезанных листьев салата. Результаты показали, что использование H_2O_2 значительно предотвращало рост *E. coli* O157:H7 и *L. innocua* при концентрациях H_2O_2 выше 1%. Коэффициент ингибирования положительно коррелировал с концентрацией H_2O_2 . Количество *L. innocua* снизилось с 8,0 до 2,9 log, а количество *E. coli* O157:H7 снизилось с 8,1 до 4,4 log после 2 минут дезинфекции 4% H_2O_2 . Сооб-

щалось о значительной корреляции между окислением внутриклеточных тиолов, индуцированным H_2O_2 и логарифмическим восстановлением; однако не наблюдалось корреляции между окислением карбонилирования белка и логарифмическим уменьшением у выбранных штаммов [19]

В другом исследовании измерялось ингибирование прикрепленной комбинации трех штаммов *S. typhimurium* (DT 104, ATCC 43,971 и ATCC19585) к абиотическим поверхностям при обработке 0,1% H_2O_2 для 3,5 мин. Количество прикрепившихся бактериальных клеток на пластинах из нержавеющей стали, которые широко используются в пищевой промышленности, снизилось с 4,86 до 4,42 log на купон после хранения в течение 24 ч при температуре 48 °C. Кроме того, заряд клеточной мембраны был значительно снижен, как было измерено по дзета-потенциалу (-4,34 для контроля и -9,11 для обработки H_2O_2); однако существенных различий в других физико-химических свойствах бактериальной клетки, включая продукцию внеклеточного полимерного вещества (ЭПС), гидрофобность и аутоагрегацию, между контролем и обработкой H_2O_2 на бактериальные клетки и споры, связанные с производством пищевых продуктов не наблюдалось [20]

Использование 3% H_2O_2 в течение 5 минут уменьшило *E. coli* O157:H7 на 1,6 log КОЕ/г на молодых листьях шпината [21]. Аналогично Huang и Chen [22] зафиксировали снижение количества *E. coli* O157:H7 на молодом шпинате на 1,5 log КОЕ/г при использовании 2% H_2O_2 .

В совокупности эти данные показывают, что в незначительной концентрации H_2O_2 может удалять патогенные бактерии с некоторых пищевых материалов или поверхностей, связанных с пищевыми продуктами, и поэтому может использоваться в качестве альтернативы другим дезинфицирующим средствам, таким как хлор, которые имеют проблемы с безопасностью.

Дезинфекцию помещения 5%-ным туманом H_2O_2 тестировали против четырех штаммов *L. monocytogenes* в условиях, сходных с условиями пищевого производства. Пластины из нержавеющей стали, содержащие *L. monocytogenes*, продемонстрировали более чем 5-кратное логарифмическое снижение для всех штаммов после воздействия этой обработки. Таким образом, дезинфекция всего помещения с помощью H_2O_2 потенциально может инактивировать *L. monocytogenes* в пищевой отрасли. Однако большинство исследований проводили в небольшом помещении, поэтому необходимо провести дополнительные исследования для тестирования в более обширной и сложной производственной среде. Кроме того, туман H_2O_2 увеличивает влажность в помещении, что может ограничивать доступную концентрацию H_2O_2 , особенно при низкой температуре.

Многочисленные исследования показали, что H_2O_2 можно использовать в качестве индивидуальной обработки, чтобы избежать заражения пищевых продуктов грибами-вредителями и дрожжами. Например, добавление 5% H_2O_2 к воде, используемой для очистки клубники, в течение 2 мин снизило

общее количество грибов и дрожжей с 3,4 до 1,7 log КОЕ/г клубники и уничтоженные грибы и дрожжи в использованной воде после промывки [12].

Эффективность обеззараживания воздуха 5–10% H_2O_2 осуществлялось путем аэрозолизации в молочных средах в трех критических зонах: сыроварении, упаковке и складских помещениях. Зона хранения показала самый низкий уровень загрязнения, в то время как зона упаковки показала высокую изменчивость микробной нагрузки. Многие виды плесени, включая *Penicillium spp.*, *Cladosporium spp.* и *Alternaria spp.* были выделены и идентифицированы с помощью молекулярных и микологических методов. Виды *Sporobolomyces*, виды *Bulleromyces*, виды *Debaryomyces* и виды *Cryptococcus*. также были обнаружены в этих областях. Обработка воздуха с помощью аэрозолизации H_2O_2 значительно улучшила качество воздуха. В цехе сыроделия общее количество плесневых дрожжей и бактерий сократилось с 261 до 55, с 47 до 0 и с 280 до 0 соответственно. В зоне упаковки общее количество плесени, дрожжей и бактерий сократилось с 207 до 12, с 56 до 0 и со 192 до 0 (колония/25 чашек Петри) соответственно. Авторы предположили, что появление плесени после обработки H_2O_2 было связано с повторным загрязнением окружающей среды, и пришли к выводу, что аэрозолизация H_2O_2 является эффективным методом дезинфекции переносимых по воздуху микроорганизмов в молочной промышленности [22–24]. Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности использования H_2O_2 для обеззараживания пищевых грибков, особенно термоустойчивых грибов.

Как правило, дезинфицирующие средства на основе H_2O_2 через несколько минут проявляли вирулицидную активность широкого спектра действия, включая уничтожение человеческого коронавируса 229E, полиовируса типа 1 (Sabin), вируса гриппа А (PR-8), вирус герпеса типа 1 и 2, ротавирус человека (Wa), риновирус человека типа 37 и вирус вирусной диареи крупного рогатого скота (заменил вирус гепатита С) [25] Добавление 5% H_2O_2 к промывной воде для обработки клубники в течение 2 мин также инактивировала мышинный норовирус (MNV-1). Более того, обработка H_2O_2 методом погружения может вызвать увеличение количества жизнеспособных, но не культивируемых *L. monocytogenes* в биопленках, образующихся в среде обработки копченого лосося [26]

Эти исследования демонстрируют широкий спектр эффективности H_2O_2 против многих бактерий, грибков и вирусов, связанных с порчей пищевых продуктов или пищевыми отравлениями. В сочетании с повышенной безопасностью и низкой стоимостью эти свойства делают H_2O_2 одним из наиболее перспективных вариантов дезинфицирующего средства в пищевой промышленности.

2. H_2O_2 в качестве дезинфицирующего средства: способы применения, преимущества и проблемы.

В большинстве пищевых производств H_2O_2 можно наносить обычными методами, такими как

погружение и ручное нанесение, или альтернативными методами, такими как аэрозольное, паровое и гелевое. Существенными недостатками традиционных методов являются ограничения использования и санитарной обработки в некоторых труднодоступных местах. Кроме того, некоторые машины или оборудование могут не подвергаться тщательной очистке из-за их чувствительности или частичной чувствительности к воде или дезинфицирующим средствам. Кроме того, традиционные ручные методы подачи H_2O_2 продемонстрировали ограниченную эффективность в отношении некоторых бактериальных патогенов, таких как *L. monocytogenes*, и могут вызвать возможное перекрестное загрязнение на некоторых предприятиях пищевой промышленности [27]. Наличие фермента каталазы, продуцируемого бактериями или встречающегося в естественных условиях в пищевых продуктах, считается одним из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность H_2O_2 [12,21]. H_2O_2 в газообразной форме может эффективно распределяться в окружающей среде и не оказывает неблагоприятного воздействия на оборудование [2]. Существуют значительные различия в биоцидном действии газообразного и жидкого H_2O_2 [28]. Пар H_2O_2 продемонстрировал более высокую эффективность в разложении микробных белков, чем жидкий H_2O_2 [29] Пар H_2O_2 уменьшил количество *Listeria spp.* эффективно на нержавеющей стали [30] и овощах. [31,32] Для создания аэрозоля H_2O_2 5–7% раствор распыляют через сопло, образуя мельчайшие капли, которые испаряются и растекаются по площади. И наоборот, пары H_2O_2 образуются, когда раствор с концентрацией 30–35% H_2O_2 продвигается высокоскоростным потоком воздуха. Однако ограничениями этих методов являются потребность в специальном приборе для получения газообразного/парного H_2O_2 и устойчивость закрытых помещений к проникновению [33].

В последнее десятилетие дезинфекция всего помещения газообразным H_2O_2 широко используется в медицинских учреждениях [34] Однако имеются ограниченные данные о его применении для дезинфекции всего помещения в пищевой промышленности из-за различий между этими двумя условиями, таких как органические материалы, влажность, температура и микроорганизмы [2].

Антибактериальная активность химических дезинфицирующих средств, таких как H_2O_2 , может быть дополнительно улучшена с использованием полутвердых носителей (гелей), таких как Phytigel™ [2]. Использование этих носителей увеличивает время контакта H_2O_2 с твердыми поверхностями и повышает его эффективность [2,4]. Например, обработка 15% H_2O_2 гелем Phytigel™ в течение 10 минут при 60 °C уменьшала количество спор *Clostridium estertheticum* и естественную микрофлору как на флисовых поверхностях, так и на поверхностях из нержавеющей стали в лабораторных условиях. [2]. Однако в том же исследовании H_2O_2 , содержащийся в алоэ вера, не был эффективен. Это показывает, что разные гели обладают разной эффективностью в качестве носителей H_2O_2 ,

вероятно, из-за различий в аффинности связывания и потенциале высвобождения. Методы доставки геля, хотя и эффективны, труднее применять в пищевой промышленности и поэтому должны стать предметом будущих исследований. Таким образом, использование аэрозольных или паровых фаз для применения H_2O_2 было более эффективным, чем погружение или гели для микробной деконтаминации в пищевом производстве.

Во многих исследованиях сообщается, что сочетание H_2O_2 с другими дезинфицирующими средствами повышает общую эффективность и обеспечивает более полное уничтожение патогенов, чем использование только H_2O_2 . Эти средства можно разделить на следующие категории: химические средства, такие как O_3 и пероксиуксусная кислота; физические методы, такие как холодная плазма и УФ-свет; и физико-химические методы, такие как комбинация H_2O_2 , O_3 и ультрафиолетового излучения.

3. Синергетические эффекты H_2O_2 в сочетании с химическими дезинфицирующими средствами

Надуксусная (перуксусная) кислота используется в промышленных объемах в виде жидкости и может быть объединена с H_2O_2 . Данная комбинация экологически безопасна и разлагается на воду, углекислый газ, кислород и уксусную кислоту. Данная комбинация используется в концентрациях от 85 до 300 частей на миллион для дезинфекции поверхностей в пищевой промышленности [36]. Использование пероксиуксусной кислоты (50 частей на миллион) обычно достаточно для дезинфекции поверхностей, связанных с производством продуктов питания [37]. В отличие от H_2O_2 , пероксиуксусная кислота не инактивируется ферментом каталазой [38]. Важно отметить, что пероксиуксусная кислота использовалась для обработки фруктов и овощей из-за ее устойчивости к различным факторам, включая загрязнение почвы, жесткость, pH (от 1 до 8) и температуру [39]. Рекомендуемая формула пероксиуксусной кислоты для обработки поверхности растений: 15% надуксусной кислоты и 11% H_2O_2 . (при 80 ppm) [40] H_2O_2 . (11,2%) объединяли с пероксиуксусной кислотой (40 частей на миллион) для удаления мультирезистентных штаммов *E. coli* O157:H7 SMS-3-5 (ATCCBAA-1743) и *P. aeruginosus* PAO1 (ATCC 47,085) в морковь. Комбинированная обработка H_2O_2 и пероксиуксусной кислотой значительно снизила бактериальное загрязнение по сравнению с использованием только водопроводной воды. *E. coli* O157:H7 снизилась с 6,02 до 3,41 КОЕ/г в комбинированной обработке, но только с 6,02 до 5,41 КОЕ/г в контроле. Штамм *P. aeruginosus* PAO1 снизился с 5,72 до 4,09 КОЕ/г при комбинированной обработке по сравнению с 5,72 до 5,31 КОЕ/г в контроле. Авторы пришли к выводу, что комбинированное применение этих дезинфицирующих средств в воде для мытья может быть синергетической стратегией для уменьшения резистентных бактерий в моркови [2]

Эффективность обеззараживания томатов и огурцов оценивали при двух обработках тройной

промывкой с использованием смеси H_2O_2 и различных концентраций пероксиуксусной кислоты в диапазоне от 0,0064% до 0,50%. Авторы проверили наличие *Salmonella tennessee* ATCC 10,722, *Salmonella typhimurium* ATCC 14,028 и двух штаммов *L. monocytogenes* (L2625 и L2624), а также суррогатного энтерококка *faecium* ATCC 8459 после процедур промывания. Результаты показали, что тройная промывка методом WWA (погружение в воду, погружение в воду и антимикробное погружение) более эффективнее, чем тройная промывка с помощью процесса WAW (погружение в воду, антимикробное погружение и погружение в воду) для уменьшения количества микробов. Для процесса WWA H_2O_2 -пероксиуксусная кислота в концентрации 0,0064% снижала количество тестируемых микроорганизмов на помидорах и огурцах с 1,62 до 2,19 log КОЕ/помидор и с 1,30 до 2,48 log КОЕ/огурец. Обработка 0,25% снизила количество микробов с 2,65 до 3,35 log КОЕ/помидор и с 1,28 до 2,66 log КОЕ/огурец. При 0,50% промывании количество микробов снизилось с 2,48 до 3,53 log КОЕ/помидор и с 1,16 до 2,96 log КОЕ/огурец [38].

Аэрозольный дезинфицирующий раствор, состоящий из пероксиуксусной кислоты (1800 частей на миллион) и H_2O_2 . (8800 частей на миллион), был исследован в более обширной модельной камерной системе против искусственно инокулированных целевых микроорганизмов. Результаты показали, что количество *S. typhimurium*, *S. aureus*, *L. innocua* и *B. cereus* уменьшилось на 8,18, 6,93, 7,69 и 3,09 log/чашку соответственно. Авторы заявили, что дезинфицирующее средство в виде аэрозоля распространяется подобно газам и что аэрозольная доставка имеет большой потенциал для промышленного применения в пищевой промышленности [29].

Промышленное дезинфицирующее средство для фруктов и овощей Victory (Ecolab, Сент-Пол, Миннесота, США) было протестировано для определения его эффективности в отношении инактивации кишечных вирусов на чернике и для изучения влияния времени и количества обработок. Средство Victory, с концентрацией 80 частей на миллион в сочетании с H_2O_2 и пероксиуксусной кислотой, показало более высокое логарифмическое снижение, чем вода, в отношении штамма 1 норовируса мышей (MNV-1), вируса гепатита А (HAV), ротавируса крупного рогатого скота (boRV) и бактериофага (MS2). снижение на 2,8, 2,7, 6,5 и 3,1 log₁₀ (БОЕ) соответственно. Увеличение времени обработки на 1 мин не показало значительных улучшений выше установленного. Значительные различия из-за количества промывок наблюдались только для HAV [42].

Раствор H_2O_2 (23%), перуксусной кислоты (4%), ледяной уксусной кислоты, секвестранта и носителя использовали при различных концентрациях для оценки его противогрибковой активности против термостойких плесеней. Плесени вызывают порчу многих термически обработанных продуктов и особенно пастеризованных фруктовых продуктов, включая концентраты, консервированные

фрукты, желе, фруктовую мякоть и соки. Различную чувствительность при всех исследуемых концентрациях проявили следующие штаммы термостойких плесеней: *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404, *Candida albicans* ATCC 24433, *Aspergillus australensis* NFF 02, *Aspergillus aureoluteus* NFC1, *Paecilomyces fulvus* PFF 01, *Paecilomyces niveus* PNBI 01, *Paecilomyces niveus* PNDC 01, *Paecilomyces variotii* PV 01, *Paecilomyces variotii* PV 02, *Paecilomyces variotii* PVCH 03 и *Paecilomyces niveus* PNT 01. Среди них штамм *Paecilomyces niveus* PNDC 01 является наиболее чувствительным штаммом к 0,3% раствору и показал снижение на 4 – 4,9 log КОЕ. Для 0,6% раствора *Paecilomyces variotii* PVCH 03 и *Paecilomyces niveus* PNDC 01 были наиболее чувствительными штаммами со снижением <5 log КОЕ, в то время как большинство штаммов проявляли высокую чувствительность со снижением <5 log КОЕ к 1% раствору [2].

H₂O₂ (18%) использовали в сочетании с пероксиуксусной кислотой (12%) для уменьшения естественной популяции всех грибов на поверхности арбуза и мускусной дыни. Объединенный промышленный раствор разбавляли до 100 частей на миллион. Не наблюдалось значительного снижения количества плесени или дрожжей в течение периода хранения испытуемых дынь [40]. Пероксиуксусная кислота является одним из наиболее эффективных дезинфицирующих средств в сочетании с H₂O₂ и может использоваться в качестве экологически чистого и стабильного комбинированного средства в пищевом производстве.

Таким образом, синергетический эффект H₂O₂ в сочетании с пероксиуксусной кислотой против различных микробов был подтвержден многими исследованиями. Этот синергизм может быть связан с устойчивостью пероксиуксусной кислоты к каталазе, что практически устраняет основной недостаток H₂O₂, используемого отдельно.

Гидроксильные радикалы H₂O₂ и O₃ (ОН) считаются одними из наиболее эффективных окислителей и могут быть получены с помощью метода, называемого усовершенствованным процессом окисления (АОР) [2]. Эти радикалы обычно образуются с использованием комбинированных каталитических окислителей, таких как H₂O₂ с озоном (H₂O₂-O₃) или H₂O₂ с ультрафиолетовым светом (H₂O₂ - UV). Было показано, что реакция между H₂O₂ и O₃ с образованием гидроксильных радикалов приводит к образованию большего количества активных форм кислорода (АФК), чем отдельных H₂O₂ или O₃,

Fan и его коллеги оценили эффективность комбинирования аэрозольного H₂O₂ (2,5%, 5% и 10%) и газообразного O₃ (1600 и 800 частей на миллион) непрерывно или с интервалами 15 с для инактивации комбинации двух штаммы *Salmonella enterica* serovar *Typhimurium*, включая ATCC 53 648 и ATCC 53 647, на инокулированных томатах. Результаты показали, что непрерывная подача H₂O₂ более эффективна для ингибирования сальмонелл на поверхности томатов, чем периодическая обра-

ботка в сочетании с низким содержанием газообразного O₃ (800 частей на миллион). При более высокой концентрации O₃ (1600 частей на миллион) аэрозольный H₂O₂ существенно не изменил эффективность комбинированной обработки. Наиболее эффективным методом обработки было непрерывное введение аэрозольного 5% или 10% H₂O₂ с концентрацией 800 частей на миллион O₃, что снижало популяцию сальмонелл на 5,2 log КОЕ/плод для обоих методов обработки. Как правило, смесь H₂O₂ и O₃ показала значительно большее снижение количества сальмонелл на поверхности томатов, чем отдельные обработки, вероятно, из-за улучшенного образования гидроксильных радикалов [43].

Додецилсульфат натрия. Было установлено, что додецилсульфат натрия (SDS) проявляет противомикробное действие широкого спектра против многих патогенов пищевого происхождения, таких как *S. typhimurium* и *L. monocytogenes*. [44] В последнее время больше внимания уделяется использованию SDS в качестве отдельного дезинфицирующего средства или в сочетании с другими дезинфицирующими средствами при дезинфекции оборудования, пищевых продуктов и поверхностей, связанных с производством пищевых продуктов [45]. Смесь SDS (1,5 %) и H₂O₂ (0,5 %) можно использовать в качестве недорогого и эффективного средства для уменьшения количества патогенных бактерий, включая *E. coli*, *L. monocytogenes*, *S. typhimurium* и *S. aureus*, на яичной скорлупе. Эта смесь показала улучшение по сравнению с SDS или только H₂O₂ при тех же концентрациях. Это может также быть эффективным для удаления бактерий с других поверхностей или материалов в пищевой промышленности [46].

Промывка в течение 1 мин раствором 200 ppm H₂O₂ и 5000 ppm SDS была наиболее эффективной для удаления сальмонелл из инокулированных ягод черники. Эта обработка снизила количество сальмонелл, плесени и дрожжей с 4,93 до 0,73 и с 3,55 до 1,7 log КОЕ/г соответственно. Черника, обработанная раствором хлора (200 частей на миллион), показала снижение количества тех же микробов на 4,93–1,05 и 3,55–1,4 log КОЕ/г соответственно. В этом исследовании не было обнаружено значительного увеличения количества сальмонелл во время хранения в течение 3 дней при 4°C, в то время как количество плесени и дрожжей снизилось с 1,7 до 0,7 и с 1,4 до 1,0 log КОЕ/г для черники, обработанной смесью и раствором хлора, соответственно [47]

H₂O₂ (400 частей на миллион) комбинировали с SDS (4%) для оценки снижения количества *Salmonella enterica* на куриной грудке по сравнению с отдельными обработками этанолом (4%), H₂O₂ (400 частей на миллион) и хлором (200 частей на миллион). Антимикробная активность комбинации H₂O₂/SDS была выше, чем у этанола, и ниже, чем у хлора. Количество *S. enterica* снизилось на 1,71, 0,18 и 2,08 log КОЕ/г после обработки куриных грудок H₂O₂/SDS, этанолом и хлором соответственно. Никаких существенных различий не было зарегистрировано между комбинацией H₂O₂ с SDS

и обработкой только H_2O_2 . Аналогичные результаты были получены при промывании куриных грудок. В этом исследовании на текстуру и pH куриных грудок никакая из обработок не оказало существенного влияния [48]. Использование H_2O_2 в сочетании с SDS обеспечило более высокую эффективность дезинфекции и представило успешный процесс микробной инактивации с более высокой безопасностью и ограниченным воздействием на пищевые продукты. Эта комбинация может быть потенциальной альтернативой раствору хлора, и в будущем она будет представлять больший интерес.

PulirexOxy® представляет собой промышленное дезинфицирующее средство нового поколения, содержащее 50% H_2O_2 , стабилизированное коллоидным серебром, и обладает заметной антимикробной активностью *in vitro*, аналогичной Ar-Dez Sniper® (0,2% ClO_2) и гипохлоритом натрия (4,5%) против многих видов микроорганизмов, включая *S. epidermidis* ATCC 35 948 (био пленкообразующие), *S. epidermidis* ATCC 12 228 (не образующие био пленки), *S. aureus* ATCC 43 300 (метициллин-резистентные), *Staphylococcus aureus* ATCC 25 923, *Enterococcus faecalis* ATCC 29 212, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027, *Escherichia coli* ATCC 25 922 и *Candida albicans* ATCC 10 231 при времени контакта 1 мин. Следовательно, он может подойти для повседневной дезактивации [49-50]. Применение 5% H_2O_2 , содержащего следовые количества ионов серебра, с помощью систем SanoStatic (электростатическое распыление) и SanoFog (распыление тумана) для дезинфекции всего помещения было эффективным для уменьшения количества патогенов *Bacillus atropheus*, *Clostridium difficile*, *Klebsiella pneumoniae* и *Staphylococcus aureus*. [51]. В будущем эта комбинация может сыграть важную роль в качестве способа дезинфекции всего помещения в среде, связанной с пищевыми продуктами. Погружение стабилизированной серебром H_2O_2 (Roam Technology, Генк, Бельгия) (15 000 мг/л) оказалось таким же активным, как пероксиуксусная кислота (300 мг/л), в снижении популяции *Campylobacter coli* (резистентной к гентамицину бактерии). маркерный штамм), инокулированный на крыльях цыплят-бройлеров [52]. Пероксиуксусная кислота может вызвать обесцвечивание туш при длительном воздействии или при высоких концентрациях, поэтому стабилизированная серебром H_2O_2 может использоваться в качестве эффективной альтернативы для дезинфекции крыльев цыплят-бройлеров. Необходимо провести дальнейшие исследования влияния применения стабилизированной серебром H_2O_2 на органолептические характеристики обработанного мяса.

Как правило, комбинация H_2O_2 с серебром является эффективным методом дезинфекции. Наночастицы серебра проявляют более высокую противомикробную активность, чем ионы серебра, в отношении некоторых микроорганизмов. К сожалению, существуют ограниченные данные об эффективности комбинаций H_2O_2 /наночастиц серебра для улучшения дезинфицирующих свойств H_2O_2 и расширения ее промышленного применения

в производстве продуктов питания. Также важно влияние этой комбинации на органолептические характеристики пищи, что требует дальнейшего изучения.

Соединения растительного происхождения .

Антимикробная активность соединений растительного происхождения, таких как эфирные масла, в отношении некоторых видов бактерий и грибов была подтверждена в ходе большего количества исследований [53-54]. Оценивали противомикробную активность каприловой кислоты (2%), тимола (2%), β -резорциловой кислоты (2%) и карвакрола (2%) с или без H_2O_2 (2%) против *L. monocytogenes* на дынях. Установлено, H_2O_2 в сочетании с соединениями растительного происхождения уменьшал популяцию *L. monocytogenes* до неопределяемого уровня (отрицательный результат по обогащению) на коже дыни после нагревания до 55 °C в течение 5 мин. Наоборот, отдельные промывки соединений растительного происхождения или H_2O_2 уменьшали *L. monocytogenes* на коже дыни приблизительно на 2,5 log КОЕ/см² в тех же условиях. Это говорит о том, что комбинация H_2O_2 и соединений растительного происхождения может применяться для эффективной дезинфекции мускусовой дыни [55]

Антилистерная активность соединений растительного происхождения, в том числе транскоричного альдегида (0,75%), карвакрола (0,75%) и β -резорциловой кислоты (1,5%), в отношении смеси пяти штаммов *L. monocytogenes* была исследована как отдельно, так и в сочетании с H_2O_2 . (0,1%) в качестве последующей обработки погружением в течение 60 с при 55 °C или 30 с при 65 °C для сосисок. После хранения при 4°C в течение 70 дней во всех образцах, обработанных комбинированным раствором, *L. monocytogenes* уменьшилась до неопределяемого уровня при 65°C, в то время как только образцы, обработанные H_2O_2 / β -резорциловой кислотой и H_2O_2 /транскоричным альдегидом, показали снижение содержания *L. monocytogenes*. снижение *L. monocytogenes* до неопределяемого уровня при 55°C. Сочетание противомикробных препаратов растительного происхождения с H_2O_2 значительно усилило его антилистерическую активность и, следовательно, может применяться для снижения микробного загрязнения пищевых продуктов [56].

Эти исследования показали, что комбинация H_2O_2 и противомикробных препаратов растительного происхождения в соответствующих концентрациях оказывает лучшее дезинфицирующее воздействие и снижает проблемы с безопасностью пищевых продуктов. Вместе с тем, в исследованиях, обсуждаемых в этом разделе, не учитывалось влияние комбинаций H_2O_2 /антимикробных препаратов растительного происхождения на органолептическую оценку пищевых продуктов. Необходимы дальнейшие исследования для оценки влияния этих смесей на органолептические характеристики пищевых продуктов, прежде чем можно будет реализовать их промышленное применение. Нам не удалось найти какие-либо исследования, анализирующие комбинацию H_2O_2 с другими

противомикробными препаратами растительного происхождения, такими как фенольные соединения, которые следует учитывать в будущих исследованиях.

4. Комбинирование H_2O_2 с методами физической дезинфекции

Нагревание.

Синергетическая взаимосвязь между H_2O_2 и теплом была описана с использованием уменьшающихся значений D (время, необходимое для 90% инактивации аскоспор плесени) двух термостойких плесеней, включая *N. fischeri* и *Paecilomyces variotti*, выращенных в стерильных пробирках для термической дезактивации. Наименьшее значение D (3,6 с) было зарегистрировано у *N. fischeri* при обработке 40% H_2O_2 2 при 70°C, тогда как самое низкое значение D (1,2 с) было зарегистрировано у *Paecilomyces variotti* при обработке 35% H_2O_2 при 60 °C.[57] Последовательное применение сухого тепла (70 °C в течение 24 ч) и H_2O_2 (2% в течение 10 мин) снижало количество *S. enterica subsp.* кишечного серовара *Typhimurium* на семенах люцерны и улучшило всхожесть семян [58]. В другом исследовании нагревание (40°C) сочеталось с 35% H_2O_2 для усиления его антимикробной активности в отношении *Saccharomyces cerevisiae*, *Listeria innocua* и *Escherichia coli*. Эта комбинация была значительно эффективной в снижении количества микробов, уменьшив их ниже предела обнаружения на поверхностях полиэтиленовой пленки низкой плотности и металлических банках менее чем за 15с. Таким образом, данный способ комбинированной обработки является перспективным для санитарной обработки контейнеров и поверхностей, используемых для асептической упаковки пищевых продуктов [2].

Scaramuzza и др. измерили влияние температуры (от 50°C до 60°C) на противогрибковую активность 40% H_2O_2 для снижения грибковой активности на ламинированных материалах, включая HDPE, PET, жести и алюминий. Была установлена положительная линейная корреляция между температурой и противогрибковой активностью H_2O_2 во всех протестированных грибах на всех ламинированных материалах. Так например, время, необходимое для снижения количества *Talaromyces bacillisporus* до уровня менее 1 log КОЕ/полоска на материале из белой жести, составляло 15 с при 50°C. Напротив, для снижения количества *T. bacillisporus* до уровня менее 1 log КОЕ/полоска при 60°C требовалось всего 8 с. Также было обнаружено, что *T. bacillisporus* был наиболее устойчивым грибом, за ним следуют *Aspergillus hiratsukae*, *Chaetomium globosum* и *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16,404 при всех температурах. Таким образом, сочетание тепла и H_2O_2 может успешно применяться для санитарной обработки машин и при упаковке в пищевой промышленности для предотвращения заражения пищевых продуктов конидиями и аскоспорами мицелиальных грибов [13]. Кроме того, *L. monocytogenes*, выращенный при 20 °C, показал более высокую устойчивость к раствору H_2O_2 , чем *L. monocytogenes*, выращенный при 30 °C.

[59] Это наблюдение может быть важным при применении H_2O_2 для дезинфекции в низкотемпературных зонах и машинах. Эти исследования показывают, что в целом эффективность H_2O_2 возрастает с повышением температуры до определенного предела.

УФ-свет

H_2O_2 в сочетании с УФ-светом является потенциальной альтернативой традиционным методам обеззараживания, особенно для пищевых продуктах, таких как дезинфекция поверхностей из яичной скорлупы [2] Этот метод основан на образовании высокоактивных форм кислорода [60]. Поглощение УФ-света H_2O_2 приводит к фотолитическому образованию гидроксильных радикалов [61]. Этот процесс широко используется для ингибирования вирусов, бактериальных спор и вегетативных бактерий [62]. В течение многих десятилетий процесс УФ/ H_2O_2 является перспективным усовершенствованным процессом окисления (АОП) для снижения содержания микрозагрязнителей в установках очистки питьевой воды и ее повторного использования воды. Однако при разложении микрозагрязнителей АОП потенциал образования растворенного органического вещества (РОВ) и побочных продуктов дезинфекции (ППД) также может изменяться. В ходе исследования изучалось влияние АОП УФ/ H_2O_2 на элементный состав и потенциал образования ДБФ двух изолятов РОВ с использованием масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения (МССВР).

Gottselig et al. [50] изучали дезинфицирующую активность H_2O_2 отдельно и в сочетании с УФ-светом в различных условиях, измеряя снижение микробной нагрузки на поверхности яичной скорлупы. H_2O_2 (3%) распыляли с помощью ручного распылителя (минимальный объем H_2O_2 составлял приблизительно 0,75 мл/яйцо) и использовали УФ-свет с интенсивностью 14,0 мВт/см² в течение различного времени (15–60 с). Этот метод уменьшил *Salmonella* >5 log 10 КОЕ/яйцо на поверхности яйца. Авторы заявили, что не было обнаружено существенной разницы в эффективности микробной инактивации в зависимости от времени воздействия УФ-излучения. Они также отметили, что этот процесс только уменьшает количество микробов на поверхности яйца и не может избавить от микробов, проникших в содержимое яйца или поры яичной скорлупы.

В аналогичном исследовании обработка поверхностей яиц H_2O_2 (1,5%) в сочетании с УФ-облучением в течение 8 минут привела к снижению общего количества аэробных бактерий примерно на 3 log 10 КОЕ. Изменение концентрации H_2O_2 от 1,5% до 3,0% не вызывало существенных различий в микробной инактивации при воздействии УФ-излучения менее 8 минут [50]. Сочетание опрыскивания 1,5% H_2O_2 при 50 °C и применения УФ-излучения при 37,8 мДж/см² снизило количество сальмонелл на помидорах, луке, цветной капусте, брокколи, шпинате и салате. После обработки количество сальмонелл снизилось на 4,12 log на по-

верхности свежих продуктов, в то время как количество интернализированных сальмонелл уменьшилось на 2,84 log. Этот комбинированный метод оказался более эффективным, чем индивидуальная обработка. На снижение количества сальмонелл на свежих овощах сильно влияли время обработки, температура и концентрация H_2O_2 , в то время как интенсивность УФ-излучения оказалась менее эффективной. [61] Обработка раствором H_2O_2 и УФ-С при повышенных температурах снизила количество *Aspergillus niger* и *E. Coli* O157:H7 на яблоках более чем на 4,7 и 6,6 log КОЕ соответственно [2]. Комбинация 1% H_2O_2 с УФ-светом или импульсным светом эффективно снижает количество сальмонелл на фруктах и может быть альтернативой промыванию хлором, обеспечивая при этом еще более высокую бактерицидную активность [63].

Активированная гидроксильными радикалами вода (полученная путем пропускания раствора H_2O_2 , содержащего Fe^{+3} , через УФ-С) инактивировала *E. coli* O157:H7, *Salmonella* и *L. monocytogenes* на прорастающих бобах мунг [64]. H_2O_2 (3%) в сочетании с УФ-С (0,45 кДж м⁻²) приводили к более сильному снижению количества *E. coli* O157:H7 (0,87 log КОЕ/гриб) на шампиньонах, чем отдельные обработки [50]. Напротив, не было обнаружено существенной разницы между комбинацией H_2O_2 /УФ по сравнению с отдельными обработками в снижении количества бактериофага MS2 на инокулированном салате айсберг [60]. Эти различия в выводах, вероятно, связаны с различными условиями эксперимента и типами используемых микроорганизмов. В настоящее время недостаточно данных, описывающих эффективность комбинации H_2O_2 /УФ против грибков, вызывающих порчу пищевых продуктов, и вирусов пищевого происхождения. Это необходимо учитывать в будущих исследованиях.

Холодная плазма(СР)

Холодная плазма, ультразвук, свет и некоторые химические вещества являются потенциальными источниками энергии, которые можно использовать для разрыва водородных связей с образованием гидроксильных радикалов. Холодная плазма применяется для получения нескольких видов частиц, таких как ионы водорода, водные электроны и гидроксильные радикалы, которые могут вступать в реакцию с H_2O_2 для дальнейшего образования гидроксильных радикалов [64-65]. Холодная плазма — это развивающаяся технология дезинфекции для обработки некоторых пищевых материалов. Он состоит из молекул газа, которые можно диссоциировать с помощью затрат энергии. УФ-свет и химически активные вещества, генерируемые в результате ионизации, активируемой холодной плазмой, являются основными биоцидными средствами этого метода [65].

Многие исследования показали, что обработка ионизированной H_2O_2 (так называемая аэрозоль H_2O_2 , активируемая холодной плазмой) снижает количество нативной микрофлоры на поверхности многих видов свежих продуктов, таких как дыня,

помидоры и листовая зелень [2]. Была оценена эффективность активированного холодной плазмой аэрозоля H_2O_2 в концентрации 17,62 мл/м³ для снижения количества *S. typhimurium* и *L. innocua* на поверхности дыни, томата и яблока во время хранения. Подсчеты *S. typhimurium* и *L. innocua* была снижена до предела обнаружения (0,70 log КОЕ/штука) на поверхности томатов и яблок. Кроме того, использование активированного холодной плазмой аэрозоля H_2O_2 привело к снижению количества микроорганизмов на 3 log КОЕ/шт и более чем на 1 log КОЕ/шт на рубцах стебля томата и коже дыни соответственно [66]

Комбинация холодной плазмы и 7,8% аэрозольной H_2O_2 была более эффективной, чем только H_2O_2 , для удаления *L. innocua* и *S. typhimurium* с поверхности дыни, салата Ромэн (верхние и средние жилки листьев), яблок и сливовидных томатов. Комбинированная обработка позволила добиться логарифмического снижения от 2,35 до 5,50, в отличие от логарифмического снижения только от 1,35 до 3,77 на кусок шпината и помидоров при обработке только H_2O_2 . *S. typhimurium* проявлял более высокую устойчивость, чем *L. innocua*, к активированной холодной плазмой H_2O_2 . [66] В большинстве исследований установлено, что активированная холодной плазмой H_2O_2 является потенциальным дезинфицирующим средством с высокой эффективностью. Эта комбинированный метод должен привлечь внимание к применению для уничтожения грибков, вызывающих порчу продуктов.

Ультразвук

Ультразвук нашел применение для консервирования пищевых продуктов с минимальным воздействием на их свойства, кроме того, этот метод отличается энергоэффективностью [67]. Дезинфицирующие свойства ультразвука зависят от исходного количества микроорганизмов, состава пищи, объема, типа микроорганизмов, времени обработки, температуры и амплитуды ультразвуковой обработки [68]

H_2O_2 в концентрациях 0,01, 0,05 и 0,10% сочетали с обработкой ультразвуком при длине волны 62,5 и 125 мкм в течение 5, 10 и 15 мин для оценки инактивации патогенных и по бактерий порчи в молоке. Патогенные бактерии в этом исследовании включали *S. Typhimurium* (ATCC 13,311), *L. monocytogenes* (ATCC 19,115) и *S. aureus* (ATCC 6538P); в то время как бактерии порчи включали *Lactobacillus pentosus* (LMG 10 755), *Lactobacillus plantarum* (LMG 6907), *Escherichia coli* (ATCC 25 922) и *Pseudomonas fluorescens* (ATCC 13 525). Установлено общая тенденция, инактивация, вызванная всеми комбинациями, увеличивалась с увеличением времени и амплитуды обработки ультразвуком. При большинстве обработок не наблюдалось существенной разницы в обеззараживающем эффекте обработки ультразвуком в сочетании с H_2O_2 в концентрациях 0,05% и 0,10% (поэтому рекомендуется 0,05%) [68]. Этот результат согласуется с рекомендациями FDA, которые предписывают, что максимально допустимая концентрация H_2O_2 составляет 0,05% для переработки молока

(FDA, 2014). Обработка ультразвуком при длине волны 125 мкм в сочетании с 0,05% H_2O_2 является наиболее эффективным методом обеззараживания всех патогенных и испорченных бактериальных штаммов, инокулированных в молоко, обработанное сверхвысокой температурой. Эта комбинация вызвала большее снижение количества всех протестированных микроорганизмов через 5 минут и 18 минут снизили их до предела обнаружения через 10 мин. Этот метод дезинфекции можно использовать для эффективного обеззараживания микроорганизмов в сыром молоке [68].

Обработка белых грибов (*Agaricus bisporus*) ультразвуком (20 кГц в течение 10 мин) в H_2O_2 в сочетании с MAP (5% O_2 , 10% CO_2 и 85% N_2) показала более низкое количество *Pseudomonas*, чем грибы, обработанные ультразвуком в дистиллированной воде в сочетании с MAP при сроке хранения 12 дней. В итоге количество *Pseudomonas* снизилось на 5,1 и 5,2 log КОЕ/г для грибов, обработанных ультразвуком в H_2O_2 с MAP и ультразвуком в дистиллированной воде с MAP, соответственно, в конце периода хранения [69]. Сочетание H_2O_2 (1%) с низкочастотным ультразвуком (20 кГц) эффективно против спор *A. flavithermus* и *Geobacillus spp.* Низкая концентрация H_2O_2 — ключевое преимущество этого метода [69].

Было оценено влияние ультразвука (40 кГц) в сочетании с H_2O_2 (5%) на микробиологическое загрязнение кресс-салата, петрушки и клубники, комбинированная обработка позволила снизить количество аэробных мезофилов и количество плесневых и дрожжевых грибов в диапазоне от 2,2 и 3,4 log КОЕ/г и от 1,5 до 2,8 log КОЕ/г соответственно. В большинстве случаев комбинированная обработка показала большую антимикробную активность, чем обработка только H_2O_2 или ультразвуком с частотой 40 кГц в сочетании с надуксусной кислотой в концентрации 40 мг/л. [70] Аналогичные результаты наблюдались при применении ультразвука (45 кГц) с H_2O_2 (5%) к помидорам черри [71].

Хотя синергетические эффекты ультразвука и H_2O_2 наблюдались при низких концентрациях H_2O_2 , необходимы дальнейшие исследования по применению этой комбинации в пилотных исследованиях. Прежде чем определить возможность промышленного применения, необходимо оценить значительные экономические затраты.

Упаковка в модифицированной атмосфере.

В ходе исследований было определено влияние различных методов упаковки, включая упаковку в нормальной атмосфере (BAG), упаковку в модифицированной атмосфере (MAP) (59,5% N_2 , 40,0% CO_2 , 0,5% O_2) и H_2O_2 с надуксусной кислотой-MAP (H) -MAP) на свойства мяса корейки кролика при хранении в течение 14 суток при температуре 12 °С. Для упаковки H-MAP в качестве процесса предварительной обработки перед упаковкой MAP использовался 5% раствор, содержащий 25% H_2O_2 и 5% надуксусной кислоты. Результаты показали, что упаковка H-MAP обеспечивает наилучшую эффективность в увеличении срока хранения

мяса кролика по сравнению с другими методами. В конце периода хранения мясо вырезки кролика, упакованное методом H-MAP, показало наименьшее количество мезофильных бактерий (4,45 log КОЕ/г) и реактивного вещества тиобарбитуровой кислоты (ТБАРС) (1,45 мг МДА/кг мяса) без существенной разницы в количестве потерь при варке и pH корейки кролика во всех системах упаковки [2].

Отсутствие достаточных сведений относительно комбинации H_2O_2 с MAP, может быть связано с высокой стоимостью данного метода обработки или ограниченной эффективностью этого метода для пищевых продуктов. Таким образом, эффективность этой комбинации при низкой концентрации H_2O_2 (менее 3%) требует дополнительных исследований.

5. Влияние перекиси водорода на качество продуктов питания

Использование H_2O_2 в концентрации 5% в течение 2 мин снизило количество сальмонелл и кишечной палочки на интактных дынях более чем на 2 log КОЕ/г и улучшило срок хранения до 26 дней при 4 °С без негативного влияния на ткани дыни. [2] Также изучалось влияние использования H_2O_2 в концентрациях 1% и 5% на качественные свойства кресс-салата, клубники и красного болгарского перца. Обработка 1% H_2O_2 не повредила качеству пищевых продуктов, включая органолептические свойства и общее количество антоцианов, но снизила количество *L. innocua*. и наоборот, 5% H_2O_2 был более эффективен в снижении количества *L. innocua*, но отрицательно влиял на сенсорные характеристики пищи и общее содержание антоцианов [2].

Активированный холодной плазмой аэрозоль H_2O_2 не оказывал существенного влияния на сенсорные характеристики и ограниченное влияние на физико-химические свойства томатов и яблок. Таким образом, этот метод можно применять для повышения качества и безопасности свежих продуктов [2] H_2O_2 использовался в различных концентрациях (1%, 3% и 5%) для определения необходимой активной концентрации без нежелательного влияния на органолептические свойства овощей, включая морковь, листья шпината, кочаны салата, клубнику, сладкий перец, луковички редиса и помидоры черри, при хранении при температуре 5 °С в течение 14 дней. Авторы пришли к выводу, что содержание H_2O_2 по меньшей мере в 1% снижает микробную нагрузку в салате, клубнике и томатах, и не обнаружили негативного воздействия на качество этих овощей при всех концентрациях H_2O_2 . [8]

Использование 3% H_2O_2 в течение 1 минуты перед нарезкой с последующим опрыскиванием 1% H_2O_2 и хранением при 4 °С в модифицированной атмосфере привело к улучшению срока хранения и качества нарезанных грибов *Agaricus bisporus*. [72] Обработка свежепорезанного китайского водяного каштана H_2O_2 (0,15–0,9%) ингибировала порчу и обесцвечивание поверхности. Кроме того, обработка снизила активность ферментов полифенолоксидазы (PPO) и пероксидазы (POD) и увеличил об-

щее содержание фенолов в свежесрезанном китайском водяном каштане. Однако нежелательным эффектом этого метода было снижение содержания аскорбиновой кислоты [73]. Комбинация УФ-С (0,45 кДж м⁻²) и H₂O₂ (3%) привела к значительному увеличению общего содержания фенолов с 49,80 до 56,06 (мг эквивалента галловой кислоты/100 г сырой массы), тогда как незначительные изменения были зафиксированы в количестве аскорбиновой кислоты и поражения (темно-коричневые пятна) шампиньонов. Грибы, обработанные H₂O₂ с УФ-С, были немного темнее, чем необработанные образцы [50]. Промывание в течение 1 минуты раствором, содержащим 200 ppm и 5000 ppm SDS, уменьшало количество сальмонелл, плесени и дрожжей на чернике без существенных различий в цвете, pH, текстуре, общем содержании антоцианов или общем содержании фенолов [2]. Обработка ультразвуком (частота 40 кГц) в сочетании с H₂O₂ (5%) значительно изменила твердость кресс-салата и петрушки по сравнению с контрольными образцами, обработанными только 5% H₂O₂. Напротив, по твердости клубники существенных различий обнаружено не было [74].

Потемнение овощей из-за обработки H₂O₂ является основным недостатком этого метода, особенно для салата. [2] Чтобы обойти это, использование H₂O₂ должно сочетаться с соответствующим агентом, препятствующим потемнению, таким как эриторбат натрия. [2] Однако в целом использование H₂O₂ для дезинфекции фруктов и овощей дает множество преимуществ при незначительном влиянии на изменения качества, которые могут включать потемнение и потерю витамина С. Для устранения этих недостатков потребуются многочисленные исследования. Применение более низких концентраций H₂O₂ в сочетании с другими методами дезинфекции или использование безопасных и подходящих химических веществ может уменьшить или предотвратить негативное влияние. В целом, использование H₂O₂ в паровой или аэрозольной фазах оказывало менее негативное воздействие на качество пищевых продуктов по сравнению с использованием H₂O₂ жидкой фазе.

Выводы

Перекись водорода H₂O₂ обеспечивает ингибирование широкого спектра действия против бактерий, дрожжей и вирусов. Благодаря ряду преимуществ, таких как безопасность и широкий спектр действия, H₂O₂ находит широкое применение в пищевой промышленности в качестве дезинфицирующего средства. Использование H₂O₂ в комбинации с другими химическими или физическими способами обработки увеличивает эффективность действия по инактивации микробов, чем традиционные методы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что H₂O₂ можно комбинировать с химическими веществами (пероксиуксусная кислота, O₃, додецилсульфат натрия, серебро и соединения растительного происхождения) или физическими дезинфицирующими средствами (нагревание, УФ, импульсный свет, холодная плазма,

ультразвук и упаковка в модифицированной атмосфере) для улучшения антимикробной активности. Результаты многих исследований показали, что использование низких концентраций H₂O₂ не оказывает значительного влияния на качество пищевых продуктов. Комбинирование H₂O₂ с новыми дезинфицирующими средствами или методами, а также одновременное использование перекиси водорода с другими дезинфицирующими средствами показало перспективность их применения.

Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на изучение и детальный анализ влияния перекиси водорода по повышению микробиологической стабильности и безопасности пищевых продуктов, а также снижению негативного влияния на органолептические показатели качества.

Список литературы

- Alexandre, E. M. C.; Brandão, T. R. S.; Silva, C. L. M. Assessment of the Impact of Hydrogen Peroxide Solutions on Microbial Loads and Quality Factors of Red Bell Peppers, Strawberries and Watercress. *Food Control*. 2012, 27(2), 362–368. DOI: 10.1016/j.foodcont.2012.04.012.
- AsemMahmoud Abdelshafy, Qiannan Hu, Zisheng Luo, Zhaojun Ban & Li Li. Hydrogen Peroxide from Traditional Sanitizer to Promising Disinfection Agent in Food Industry. *Food Reviews International*. 2023. DOI: 10.1080/87559129.2023.2191690
- Visconti, V.; Coton, E.; Rigalma, K.; Dantigny, P. Effects of Disinfectants on Inactivation of Mold Spores Relevant to the Food Industry: A Review. *Fungal Biol. Rev.* 2021, 38, 44–66. DOI: 10.1016/j.fbr.2021.09.004.
- Babić, J.; Šubarić, D.; Ačkar, D.; Jozinović, A. Disinfectants in the Food Processing Industry. *Encycl. Bacteriol. Res. dev.* 2021. 11. 2461–2491
- Mills, J.; Horváth, K. M.; Brightwell, G. Antimicrobial Effect of Different Peroxyacetic Acid and Hydrogen Peroxide Formats Against Spores of *Clostridium Estertheticum*. *Meat Sci.* 2018, 143, 69–73. DOI: 10.1016/j.meatsci.2018.04.020.
- Pan, Y.; Cheng, J. H.; Sun, D. W. Metabolic Analyses on Microbial Primary and Secondary Oxidative Stress Responses. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 2021, 20(6), 5675–5697. DOI: 10.1111/1541-4337.12835
- Linley, E.; Denyer, S. P.; McDonnell, G.; Simons, C.; Maillard, J. Y. Use of Hydrogen Peroxide as a Biocide: New Consideration of Its Mechanisms of Biocidal Action. *J. Antimicrob. Chemother.* 2012, 67(7), 1589–1596. DOI: 10.1093/jac/dks129
- Perchonok, M.; French, S. Hydrogen Peroxide Treatment of Vegetable Crops. *SAE Trans.* 2005, 362–366.
- Fan, X.; Song, Y. Advanced Oxidation Process As A Postharvest Decontamination Technology To Improve Microbial Safety Of Fresh Produce. *J. Agric. Food Chem.* 2020, 68(46), 12916–12926. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c01381.
- Azizoglu, R. O.; Kathariou, S. Temperature-dependent Requirement For Catalase In Aerobic Growth Of *Listeria Monocytogenes* F2365. *Applied.*

Envior. Microbiol. 2010, 76(21), 6998–7003. DOI: 10.1128/AEM.01223-10.

11. Ölmez, H.; Kretzschmar, U. Potential Alternative Disinfection Methods For Organic Fresh-cut Industry For Minimizing Water Consumption And Environmental Impact. *LWT Food Sci. Technol.* 2009, 42(3), 686–693. DOI: 10.1016/j.lwt.2008.08.001.

12. Ortiz-Solà, J.; Abadias, M.; Colás-Medà, P.; Sánchez, G.; Bobo, G.; Viñas, I. Evaluation Of A Sanitizing Washing Step With Different Chemical Disinfectants For The Strawberry Processing Industry. *Int. J. Food Microbiol.* 2020, 334, 108810. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108810.

13. Scaramuzza, N.; Cigarini, M.; Mutti, P.; Berni, E. Sanitization Of Packaging And Machineries In The Food Industry: Effect Of Hydrogen Peroxide On Ascospores And Conidia Of Filamentous Fungi. *Int. J. Food Microbiol.* 2020, 316, 108421. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.108421.

14. Lee, J.; Gupta, M.; Lopes, J.; Pascall, M. Efficacy of Two Acidic Sanitizers for Microbial Reduction on Metal Cans and Low-Density Polyethylene Film Surfaces. *J. Food Sci.* 2007, 72(8), M335–339. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2007.00496.x.

15. Unger-Bimczok, B.; Kottke, V.; Hertel, C.; Rauschnabel, J. The Influence Of Humidity, Hydrogen Peroxide Concentration, And Condensation On The Inactivation Of *Geobacillus Stearothermophilus* Spores With Hydrogen Peroxide Vapor. *J. Pharm. Innovation.* 2008, 3(2), 123–133. DOI: 10.1007/s12247-008-9027-1.

16. Foong-Cunningham, S.; Verkaar, E.; Swanson, K. Microbial decontamination of fresh produce. In *Microbial decontamination in the food industry*, Demirci, A., Ngadi, M., Eds.; Elsevier, 2012; pp. 3–29.

17. Guillén, S.; Marcén, M.; Álvarez, I.; Mañas, P.; Cebrián, G. Stress Resistance Of Emerging Poultry-associated *Salmonella* Serovars. *Int. J. Food Microbiol.* 2020, 335, 108884. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108884.

18. Hinojosa-Davalos, J.; Arias-Rios, E. V.; Varela-Hernandez, J. J.; Cardona-López, M. A.; Orozco-Muniz, R.; Cabrera-Diaz, E. Thermal and Chemical Treatments To Reduce *Salmonella* on Alfalfa (*Medicago sativa*) and Broccoli (*Brassica oleracea var. italica*) Seeds before and during the Sprouting Process: A Hurdle Approach. *Journal of Food Protection* 2020, 83(1), 82–88.

19. Cossu, A.; Dou, F.; Young, G. M.; Nitin, N. Biomarkers of oxidative damage in bacteria for the assessment of sanitation efficacy in lettuce wash water. *Applied microbiology and biotechnology* 2017, 101(13), 5365–5375.

20. Kim, W. J.; Jeong, K. O.; Kang, D. H. Inhibition of initial attachment of injured *Salmonella* Typhimurium onto abiotic surfaces. *Journal of Food Protection* 2018, 81(1), 37–42.

21. Huang, Y.; Ye, M.; Chen, H. Efficacy of washing with hydrogen peroxide followed by aerosolized antimicrobials as a novel sanitizing process to inactivate *Escherichia coli* O157: H7 on baby spinach. *International journal of food microbiology* 2012, 153(3), 306–313.

22. Huang, Y.; Chen, H. Effect of organic acids, hydrogen peroxide and mild heat on inactivation of *Escherichia coli* O157: H7 on baby spinach. *Food Control* 2011, 22(8), 1178–1183.

23. Møretro, T.; Fanebust, H.; Fagerlund, A.; Langsrud, S. Whole room disinfection with hydrogen peroxide mist to control *Listeria monocytogenes* in food industry related environments. *International journal of food microbiology* 2019, 292, 118–125.

24. Masotti, F.; Vallone, L.; Ranzini, S.; Silveti, T.; Morandi, S.; Brasca, M. Effectiveness of air disinfection by ozonation or hydrogen peroxide aerosolization in dairy environments. *Food Control* 2019, 97, 32–38. DOI: 10.1016/j.foodcont.2018.10.022.

25. Brauge, T.; Faille, C.; Leleu, G.; Denis, C.; Hanin, A.; Midelet, G. Treatment with disinfectants may induce an increase in viable but non culturable populations of *Listeria monocytogenes* in biofilms formed in smoked salmon processing environments. *Food Microbiology* 2020, 92, 103548. DOI: 10.1016/j.fm.2020.103548.

26. Montazeri, N.; Manuel, C.; Moorman, E.; Khatiwada, J. R.; Williams, L. L.; Jaykus, L. A. Virucidal Activity of Fogged Chlorine Dioxide- and Hydrogen Peroxide-Based Disinfectants against Human Norovirus and Its Surrogate, Feline Calicivirus, on Hard-to-Reach Surfaces. *Frontiers in Microbiology* 2017, 8 (1031), Original Research. DOI:10.3389/fmicb.2017.01031.

27. Fagerlund, A.; Møretro, T.; Heir, E.; Briandet, R.; Langsrud, S. Cleaning and disinfection of biofilms composed of *Listeria monocytogenes* and background microbiota from meat processing surfaces. *Applied and environmental microbiology* 2017, 83(17), e01046–01017.

28. Sangadkit, W.; Kongtrub, J. Effective microbial disinfection in food industry with hydroxyl radical fumigation. *Food Research* 2020, 4, 65–72. DOI: 10.26656/fr.2017.4(S4).010.

29. Fichet, G.; Antloga, K.; Comoy, E.; Deslys, J.; McDonnell, G. Prion inactivation using a new gaseous hydrogen peroxide sterilisation process. *Journal of Hospital Infection* 2007, 67(3), 278–286.

30. Choi, N. Y.; Baek, S. Y.; Yoon, J. H.; Choi, M. R.; Kang, D. H.; Lee, S. Y. Efficacy of aerosolized hydrogen peroxide-based sanitizer on the reduction of pathogenic bacteria on a stainless steel surface. *Food Control* 2012, 27(1), 57–63.

31. Jiang, Y.; Sokorai, K.; Pyrgiotakis, G.; Demokritou, P.; Li, X.; Mukhopadhyay, S.; Jin, T.; Fan, X. Cold plasma-activated hydrogen peroxide aerosol inactivates *Escherichia coli* O157: H7, *Salmonella* Typhimurium, and *Listeria innocua* and maintains quality of grape tomato, spinach and cantaloupe. *International journal of food microbiology* 2017, 249, 53–60.

32. Back, K. H.; Ha, J. W.; Kang, D. H. Effect of hydrogen peroxide vapor treatment for inactivating *Salmonella* Typhimurium, *Escherichia coli* O157: H7 and *Listeria monocytogenes* on organic fresh lettuce. *Food Control* 2014, 44, 78–85.

33. Holmdahl, T.; Lanbeck, P.; Wullt, M.; Walder, M. A head-to-head comparison of hydrogen peroxide vapor and aerosol room decontamination systems.

Infection Control & Hospital Epidemiology 2011, 32(9), 831–836.

34. Doll, M.; Morgan, D. J.; Anderson, D.; Bearman, G. Touchless technologies for decontamination in the hospital: a review of hydrogen peroxide and UV devices. *Current infectious disease reports* 2015, 17(9), 1–11

35. Teixeira, R. F.; Balbinot Filho, C. A.; Borges, C. D. Essential oils as natural antimicrobials for application in edible coatings for minimally processed apple and melon: A review on antimicrobial activity and characteristics of food models. *Food Packaging and Shelf Life* 2022, 31, 100781. DOI: 10.1016/j.fpsl.2021.100781.

36. Zhang, X.; Zhou, D.; Cao, Y.; Zhang, Y.; Xiao, X.; Liu, F.; Yu, Y. Synergistic inactivation of *Escherichia coli* O157:H7 and *Staphylococcus aureus* by gallic acid and thymol and its potential application on fresh-cut tomatoes. *Food Microbiology* 2022, 102, 103925. DOI: 10.1016/j.fm.2021.103925.

37. Upadhyay, A.; Upadhyaya, I.; Mooyottu, S.; Kollanoor-Johny, A.; Venkitanarayanan, K. Efficacy of plant-derived compounds combined with hydrogen peroxide as antimicrobial wash and coating treatment for reducing *Listeria monocytogenes* on cantaloupes. *Food Microbiology* 2014, 44, 47–53. DOI: 10.1016/j.fm.2014.05.005.

38. Upadhyay, A.; Upadhyaya, I.; Kollanoor-Johny, A.; Ananda Baskaran, S.; Mooyottu, S.; Karumathil, D.; Venkitanarayanan, K. Inactivation of *Listeria monocytogenes* on frankfurters by plant-derived antimicrobials FOOD REVIEWS INTERNATIONAL alone or in combination with hydrogen peroxide. *International Journal of Food Microbiology* 2013, 163(2), 114–118. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.01.023.

39. Kwiatkowski, P.; Grygorcewicz, B.; Pruss, A.; Wojciuk, B.; Giedrys-Kalamba, S.; Dołęgowska, B.; Zielińska-Bliźniewska, H.; Olszewski, J.; Sienkiewicz, M.; Kochan, E. J.; et al. Synergistic effect of fennel essential oil and hydrogen peroxide on bacterial biofilm. *Advances in Dermatology and Allergology* 2020, 37(5), 690.

40. Pan, Y.; Breidt Jr, F.; Kathariou, S. Resistance of *Listeria monocytogenes* biofilms to sanitizing agents in a simulated food processing environment. *Applied and environmental microbiology* 2006, 72(12), 7711–7717.

41. Costa, A.; Bertolotti, L.; Brito, L.; Civera, T. Biofilm formation and disinfectant susceptibility of persistent and nonpersistent *Listeria monocytogenes* isolates from Gorgonzola cheese processing plants. *Foodborne pathogens and disease* 2016, 13(11), 602–609.

42. Stefanello, A.; Magrini, L. N.; Lemos, J. G.; Garcia, M. V.; Bernardi, A. O.; Cichoski, A. J.; Copetti, M. V. Comparison of electrolyzed water and multiple chemical sanitizer action against heat-resistant molds (HRM). *International journal of food microbiology* 2020, 335, 108856.

43. DeQueiroz, G.; Day, D. Antimicrobial activity and effectiveness of a combination of sodium hypochlorite and hydrogen peroxide in killing and removing

Pseudomonas aeruginosa biofilms from surfaces. *Journal of applied microbiology* 2007, 103(4), 794–802.

44. Malik, Y. S.; Goyal, S. M. Virucidal efficacy of sodium bicarbonate on a food contact surface against feline calicivirus, a norovirus surrogate. *International journal of food microbiology* 2006, 109(1–2), 160–163.

45. Acheson, D.; Bresee, J. S.; Widdowson, M. A.; Monroe, S. S.; Glass, R. I. Foodborne viral gastroenteritis: challenges and opportunities. *Clinical infectious diseases* 2002, 35(6), 748–753.

46. Paluszak, Z.; Gryń, G.; Bauza-Kaszewska, J.; Skowron, K. J.; Wiktorczyk-Kapischke, N.; Korkus, J.; Pawlak, M.; Szymańska, E.; Kraszewska, Z.; Buszko, K.; et al. Prevalence and antimicrobial susceptibility of *Listeria monocytogenes* strains isolated from a meat processing plant. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 2021, 28(4), 595–604. DOI: 10.26444/aaem/131799.

47. Delgado, D. A.; de Souza Sant’Ana, A.; Granato, D.; Rodriguez de Massaguer, P. Inactivation of *Neosartorya fischeri* and *Paecilomyces variotii* on paper-board packaging material by hydrogen peroxide and heat. *Food Control* 2012, 23(1), 165–170. DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.07.004.

48. Hong, E. J.; Kang, D. H. Effect of sequential dry heat and hydrogen peroxide treatment on inactivation of *Salmonella Typhimurium* on alfalfa seeds and seeds germination. *Food microbiology* 2016, 53, 9–14.

49. Ochiai, Y.; Yamada, F.; Yoshikawa, Y.; Mochizuki, M.; Takano, T.; Hondo, R.; Ueda, F. Sequential transition of the injury phenotype, temperature-dependent survival and transcriptional response in *Listeria monocytogenes* following lethal H₂O₂ exposure. *International journal of food microbiology* 2017, 259, 52–58.

50. Gottselig, S. M.; Dunn-Horrocks, S. L.; Woodring, K. S.; Coufal, C. D.; Duong, T. Advanced oxidation process sanitization of eggshell surfaces. *Poultry science* 2016, 95(6), 1356–1362.

51. Wells, J.; Coufal, C.; Parker, H.; McDaniel, C. Disinfection of eggshells using ultraviolet light and hydrogen peroxide independently and in combination. *Poultry science* 2010, 89(11), 2499–2505.

52. Wang, H.; Hasani, M.; Wu, F.; Warriner, K. Pre-oxidation of spent lettuce wash water by continuous Advanced Oxidation Process to reduce chlorine demand and cross-contamination of pathogens during post-harvest washing. *Food Microbiology* 2022, 103. DOI:10.1016/j.fm.2021.103937

53. Hadjok, C.; Mittal, G.; Warriner, K. Inactivation of human pathogens and spoilage bacteria on the surface and internalized within fresh produce by using a combination of ultraviolet light and hydrogen peroxide. *Journal of applied microbiology* 2008, 104(4), 1014–1024.

54. Guo, S.; Huang, R.; Chen, H. Application of water-assisted ultraviolet light in combination of chlorine and hydrogen peroxide to inactivate *Salmonella* on fresh produce. *International journal of food microbiology* 2017, 257, 101–109.

55. Wang, H.; Hasani, M.; Wu, F.; Prosser, R.; Machado, G. B.; Warriner, K. Hydroxyl-radical activated water for inactivation of *Escherichia coli* O157: H7, *Salmonella* and *Listeria monocytogenes* on germinating mung beans. *International Journal of Food Microbiology* 2022, 367. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109587.
56. Guan, W.; Fan, X.; Yan, R. Effect of combination of ultraviolet light and hydrogen peroxide on inactivation of *Escherichia coli* O157: H7, native microbial loads, and quality of button mushrooms. *Food Control* 2013, 34(2), 554–559.
57. Wang, J. L.; Xu, L. J. Advanced oxidation processes for wastewater treatment: formation of hydroxyl radical and application. *Critical reviews in environmental science and technology* 2012, 42(3), 251–325.
58. Ramos, B.; Miller, F.; Brandão, T.; Teixeira, P.; Silva, C. Fresh fruits and vegetables—an overview on applied methodologies to improve its quality and safety. *Innovative Food Science & Emerging Technologies* 2013, 20, 1–15.
59. Niemira, B. A. Cold plasma decontamination of foods. *Annual review of food science and technology* 2012, 3, 125–142.
60. Song, Y.; Fan, X. Cold plasma enhances the efficacy of aerosolized hydrogen peroxide in reducing populations of *Salmonella Typhimurium* and *Listeria innocua* on grape tomatoes, apples, cantaloupe and romaine lettuce. *Food Microbiology* 2020, 87, 103391.
61. Awad, T. S.; Moharram, H. A.; Shaltout, O. E.; Asker, D.; Youssef, M. M. Applications of ultrasound in analysis, processing and quality control of food: A review. *Food Research International* 2012, 48(2), 410–427. DOI: 10.1016/j.foodres.2012.05.004.
62. Sango, D.; Abela, D.; McElhatton, A.; Valdramidis, V. P. Assisted ultrasound applications for the production of safe foods. *Journal of Applied Microbiology* 2014, 116(5), 1067–1083. DOI: 10.1111/jam.12468 (accessed 3/16/ 2023).
63. Hulsmans, A.; Joris, K.; Lambert, N.; Rediers, H.; Declerck, P.; Delaedt, Y.; Ollevier, F.; Liers, S. Evaluation of process parameters of ultrasonic treatment of bacterial suspensions in a pilot scale water disinfection system. *Ultrasonics Sonochemistry* 2010, 17(6), 1004–1009. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2009.10.013
64. Бурак, Л. Ч. Нетермические методы консервирования фруктовых соков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2022. № 9. С. 75-85. DOI 10.17513/mjpf.13444.
65. Бурак, Л. Ч. Существующие способы обработки пищевых продуктов и их влияние на пищевую ценность и химический состав // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2021. № 3. С. 59-73. DOI 10.24412/2311-6447-2021-3-59-73.
66. Song, Y.; Annous, B. A.; Fan, X. Cold plasma-activated hydrogen peroxide aerosol on populations of *Salmonella Typhimurium* and *Listeria innocua* and quality changes of apple, tomato and cantaloupe during storage-A pilot scale study. *Food Control* 2020, 117, 107358.
67. Бурак, Л. Ч. Современные методы консервирования, применяемые в пищевой промышленности. Обзор // The Scientific Heritage. 2022. № 89(89). С. 106-124. DOI 10.5281/zenodo.6575888
68. Murray, K.; Moyer, P.; Wu, F.; Goyette, J.; Warriner, K. Inactivation of *Listeria monocytogenes* on and within apples destined for caramel apple production by using sequential forced air ozone gas followed by a continuous advanced oxidative process treatment. *Journal of Food Protection* 2018, 81(3), 357–364.
69. Hasani, M.; Chudyk, J.; Murray, K.; Lim, L. T.; Lubitz, D.; Warriner, K. Inactivation of *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *Aspergillus* and *Penicillium* on lemons using advanced oxidation process optimized through response surface methodology. *Innovative Food Science & Emerging Technologies* 2019, 54, 182–191
70. Crowe, K. M.; Bushway, A. A.; Bushway, R. J.; Davis-Dentici, K.; Hazen, R. A. A comparison of single oxidants versus advanced oxidation processes as chlorine-alternatives for wild blueberry processing (*Vaccinium angustifolium*). *International journal of food microbiology* 2007, 116(1), 25–31.
71. Nasheri, N.; Harlow, J.; Chen, A.; Corneau, N.; Bidawid, S. Survival and Inactivation by Advanced Oxidative Process of Foodborne Viruses in Model Low-Moisture Foods. *Food and environmental virology* 2021, 13(1), 107–116.
72. Cliffe-Byrnes, V.; O’Beirne, D. Effects of washing treatment on microbial and sensory quality of modified atmosphere (MA) packaged fresh sliced mushroom (*Agaricus bisporus*). *Postharvest Biology and Technology* 2008, 48(2), 283–294.
73. Peng, L.; Yang, S.; Li, Q.; Jiang, Y.; Joyce, D. C. Hydrogen peroxide treatments inhibit the browning of fresh-cut Chinese water chestnut. *Postharvest Biology and Technology* 2008, 47(2), 260–266.
74. São José, J. F.; Vanetti, M. C. Application of ultrasound and chemical sanitizers to watercress, parsley and strawberry: Microbiological and physicochemical quality. *LWT - Food Science and Technology* 2015, 63(2), 946–952. DOI: 10.1016/j.lwt.2015.04.029.